

Aprel, 2025-Yil

MAMLAKATIMIZDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA XORIJ
TAJRIBASIDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YO'LLARI

Z.B. Jumayeva

Osiyo xalqaro universiteti.

A.R. Toshova

Osiyo xalqaro universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272472>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi daromadlarini oshirish masalasiga zamonaviy va innovatsion yondashuvlar asosida yondashiladi. Xususan, Germaniya, Janubiy Koreya, Hindiston, Turkiya va boshqa davlatlarning muvaffaqiyatli iqtisodiy siyosat tajribalari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari ochib beriladi.

Maqolada xorijiy tajribalar asosida kichik biznes, raqamli iqtisodiyot, kasb-hunar ta'limi, agrobiznes va startaplar orqali aholi bandligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tahliliy yondashuv asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar aholining real daromadlarini barqaror oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Aholi daromadlari, xorij tajribasi, innovatsion yondashuv, raqamli iqtisodiyot, kasb-hunar ta'limi, agrobiznes, bandlik, startaplar, iqtisodiy islohotlar, kooperatsiya.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiy islohotlar yo'lida izchil harakat qilmoqda.

Islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri – aholi turmush darajasini yaxshilash va real daromadlarini oshirishdir. Ushbu maqsadga erishishda xorijiy tajribani o'rganish, uni milliy sharoitga moslashtirish va innovatsion yondashuvlar asosida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolada bir qator mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari tahlil qilinadi hamda ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar beriladi. Ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar aholining daromadini oshirish uchun bir necha asosiy yo'llarni tanlagan.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotga o'tish, mehnat bozorini diversifikatsiya qilish, zamonaviy kasb-hunar ta'limini kengaytirish, soliq yengilliklari va subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlash shular jumlasidandir.

Germaniya tajribasi. Germaniyada kasb-hunar ta'limi kuchli tizimga ega bo'lib, yoshlar o'rta maktabni bitirgach, ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'taydi va bu ularga tezda daromad topishni boshlash imkonini beradi.

Aprel, 2025-Yil

Janubiy Koreya tajribasi. 1960-yillardan boshlab Koreya Respublikasi texnologik innovatsiyalarga tayangan holda ish o'rinlari yaratdi. Raqamli xizmatlar va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish orqali aholi daromadi keskin oshirildi.

Turkiya tajribasi. Aholining o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini yaratish, xususan, ayollar va yoshlar uchun startaplar va mahalliy bizneslarni rivojlantirishga doir grant dasturlari orqali daromadlar ko'paytirilgan.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi xorijiy mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalarini milliy sharoitga mos holda tatbiq etishni talab etadi.

1-jadval

Ilg'or tajribalar va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash yo'llari

Yo'nalish	Davlat tajribasi	O'zbekiston uchun qo'llash imkoniyati
Agrobiznes va kooperatsiyalar	Italiya, Niderlandiya	Fermer xo'jaliklari va dehqonlar o'zaro kooperatsiyalarga birlashib, mahsulotni birgalikda yetishtirish va sotish orqali daromadni oshirishi mumkin.
Raqamli platformalar orqali bandlik	Hindiston ("Digital India")	Mahalliy ish qidirish platformalarini rivojlantirish (masalan, Workly.uz, Ishbor.uz), yoshlar uchun IT kurslar va masofaviy ish imkoniyatlarini kengaytirish.
Kasb-hunar markazlarini isloh qilish	Germaniya, Xitoy	Kasb-hunar maktablarini sanoat zonalarini bilan integratsiya qilish, korxonalar bilan dual ta'lim tizimini yo'lga qo'yish.
Startaplar va innovatsiyalarni rivojlantirish	Isroil	Har bir viloyatda startap markazlarini tashkil etish, yosh tadbirkorlar uchun akseleratsiya va grant dasturlarini kengaytirish.
Ayollar va yoshlar bandligini oshirish	Turkiya	Ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish, uy sharoitida ishlashga mo'ljallangan mikrokreditlar va onlayn savdo platformalari orqali ayollar daromadini oshirish.

Aprel, 2025-Yil

O'zbekiston aholisi yosh va mehnatga layoqatli qatlam bilan ajralib turadi. Shu sababli xorij tajribasi asosida quyidagi yo'nalishlarni innovatsion tarzda tatbiq etish mumkin:

Agrobiznes va kooperatsiyalarni rivojlantirish. Italiya va Niderlandiyada kichik fermerlar kooperatsiyalar orqali kuchli iqtisodiy subyektlarga aylangan.

O'zbekistonda ham dehqon xo'jaliklari va fermerlar kooperatsiyalarga birlashsa, bu ularning daromadlarini barqaror oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli platformalar orqali bandlikni kengaytirish. Hindistonda "Digital India" loyihasi orqali yoshlar raqamli xizmatlar (freelance, online ta'lim, onlayn savdo) orqali daromad topishmoqda. O'zbekistonda ham mahalliy "Ish izla", "Ish bor", "Workly" platformalarini qo'llab-quvvatlash lozim.

Kasb-hunar markazlarini zamonaviylashtirish. Xitoyda "kasbga yo'naltirish maktablari" yuqori texnologiyali kasblarga tayyorlaydi.

O'zbekistonda bu yo'nalishda Prezident maktablari va IT Parklar faoliyati rivojlanmoqda, lekin ular ommaviy daromadga ta'sir qilish darajasiga hali yetmagan.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonida quyidagi choralar asosiy omil bo'ladi:

Startap ekotizimini shakllantirish. Isroilda aholi har 1000 kishisiga 1 ta startap to'g'ri keladi. O'zbekistonda "InnoWeek", "Startup Initiatives" kabi dasturlar kengaytirilib, har bir viloyatda startap akseleratorlarini tashkil etish kerak.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish.

Aholi moliyaviy vositalardan to'g'ri foydalanishni o'rganmasa, daromadlar tejash va investitsiyaga aylanish imkonini yo'qotadi. Shveysariya tajribasida maktabdan boshlab moliyaviy savodxonlikka urg'u beriladi.

Kreativ iqtisodiyot.

Buyuk Britaniyada madaniyat, san'at va dizayn asosidagi iqtisodiyot (creative economy) millionlab ish o'rinlari yaratmoqda. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalish turizm, hunarmandchilik, xalq ijodiyoti orqali kengaytirilishi mumkin.

Aholi daromadlarini oshirish milliy barqarorlikning asosi hisoblanadi.

Xorij tajribasini o'rganish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish quyidagi tavsiyalarni amalga oshirishni talab qiladi:

Kasb-hunar ta'limi va
raqamli
texnologiyalarni
uyg'unlashtirish

Ayollar va yoshlar
uchun innovatsion
grantlar ajratish

Kooperatsiyalar va
kichik ishlab
chiqaruvchilarni
qo'llab-quvvatlash

Raqamli iqtisodiyot
infratuzilmasini
kengaytirish

Mahalliy sharoitga mos
startaplar uchun soliq
yengilliklarini yaratish

Ushbu yo'nalishlarda tizimli yondashuv va xalqaro tajribaga tayanilgan siyosat aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda mavjud resurslar va demografik imkoniyatlar xorijiy tajribalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun yetarli. Asosiy muammo – mexanizmlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, mahalliy sharoitga moslashtirish va aholini ushbu innovatsion yondashuvlarga tayyorlashdir. Masalan, agrobiznes kooperatsiyalari orqali kichik ishlab chiqaruvchilarning bozorga chiqishi osonlashadi. Raqamli bandlik esa chekka hududlardagi yoshlarga ham daromad topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qudratova, G. M., & Egamberdiyeva, S. (2025). IJTIMOIIY HIMOYA VA UNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 202-206.
2. Sodiqova, N. T., & Irgasheva, F. (2025). BANK TIZIMI MOLIYA TIZIMINING ASOSIY TARKIBIY QISMI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 268-278.
3. Khalilov, B. (2025). GLOBAL ECONOMIC INFLUENCES IN THE USA. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 644-647.
4. Алимова, Ш. А., & Раджапбаев, С. (2025). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ РЕШЕНИЯ. *Modern Science and Research*, 4(3), 162-167.
5. Toshov, M. H., & Nizomov, S. (2025). O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMI. *Modern Science and Research*, 4(3), 194-201.

Aprel, 2025-Yil

6. Azimov, B., & Hamidov, A. (2025). THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGING ORGANIZATIONAL COSTS IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(1), 356-363.
7. Ibodulloyevich, I. E. (2024). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA ISHBILARMONLIK MUHITINI YAXSHILASH ISTIQBOLLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 51, 258-266.
8. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
9. Shadiyev, A. X. (2025). MINTAQANING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(7), 145-150.
10. Supiyevna, B. M. (2025). XUSUSIY TADBIRKORLIKDA MEHNAT MOTIVATSIYASINI OSHIRISH YO'LLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(7), 126-132.
11. Naimova, N. (2025). CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES EXISTING APPROACHES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 683-688.
12. Jumayeva, Z. (2025). KEYNESIAN THEORY OF ECONOMIC GROWTH: STATE INTERVENTION AND ECONOMIC STABILITY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 744-747.
13. Bobojonova, M. (2025). THE ROLE AND PROMISING DIRECTIONS OF GREEN BONDS IN FINANCING THE GREEN ECONOMY IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKET. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1067-1071.
14. Jumayeva, Z. Q., & Nurmatova, F. S. (2025). BANKLARARO RAQOBATNING PAYDO BO 'LISH TARIXI VA NAZARIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 361-367.
15. Ibragimov, A. (2025). TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: GENERAL DESCRIPTION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 290-293.

Aprel, 2025-Yil

16. Djurayeva, M. (2025). FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 287-289.
17. Igamova, S. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.uz*), 27, 27.
18. Raximova, L. (2025). THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 585-590.
19. Aslanova, D. (2025). APPLICATION OF INVESTMENT PROGRAMS IN TOURISM DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 874-878.
20. Izatova, N. (2025). ISSUES OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 294-296.
21. Jumayev, B. (2025). BIG DATA: CUSTOMER CREDIT ANALYSIS USING DIGITAL BANKING DATABASE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1056-1059.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH